

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромов Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

UO'K:616-009.17

Madjidova Yakutxon Nabievna
Toshkent davlat tibbiyot universiteti
Nazarova Gulnora Tadjidinovna
Andijon davlat tibbiyot instituti

JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105213>

ANNOTATSIYA

Jadallashuvchi mushak distrofiyalari bilan kasallangan 25 nafar bemorlarda kompleks klinik ko'rik, elektroneyromiografiya (ENMG), elektromiografiya (EMG), biokimyoviy tekshiruvlar (kreatinkinaza, laktatdehidrogenaza, aminotransferazalar, troponin I) va yallig'lanish markerlari (interleykinlar, TNF- α) tekshiruvlari o'tkazildi. Kreatinkinaza darajasi barcha bemorlarda ko'tarilgan bo'lib, o'rtacha 2840 ± 1650 U/l tashkil etdi. Dyushen mushak distrofiyasi bilan kasallangan bemorlarda eng yuqori ko'rsatkichlar (4250 ± 1980 U/l) qayd etildi. Elektromiografik tekshiruvlar barcha bemorlarda miopatik o'zgarishlarni ko'rsatdi: PDE amplitudasi 485 ± 180 mkV, davomiyligi $7,2 \pm 2,1$ ms, polifazliligi $28,4 \pm 8,6\%$ ni tashkil etdi. Troponin I ko'tarilishi 8 bemorda (32%) aniqlandi. Yallig'lanish markerlari (IL-1 β , IL-6, TNF- α) ko'pchilik bemorlarda yuqori bo'ldi. Kompleks diagnostika JMDni aniqlashda yuqori samaradorlikka ega bo'lib, diagnostika aniqligini 92% gacha oshiradi va kasallikning turli shakllarini differensial diagnostikasini yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: jadallashuvchi mushak distrofiyasi, elektromiografiya, kreatinkinaza, biokimyoviy markerlar, kompleks diagnostika, neyrofiziologiya

Madjidova Yakutxon Nabievna
Tashkent State Medical University
Nazarova Gulnora Tadjidinovna
Andijan State Medical Institute

NEUROPHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CRITERIA IN THE DIAGNOSIS OF PROGRESSIVE MUSCULAR DYSTROPHIES

ANNOTATION

A comprehensive clinical examination, electroneuromyography (ENMG), electromyography (EMG), biochemical tests (creatine kinase, lactate dehydrogenase, aminotransferases, troponin I), and inflammatory markers (interleukins, TNF- α) were performed in 25 patients with progressive muscular dystrophy. Creatine kinase levels were elevated in all patients, averaging 2840 ± 1650 U/L. The highest values (4250 ± 1980 U/L) were observed in patients with Duchenne muscular dystrophy. Electromyographic studies revealed myopathic changes in all patients: PDE amplitude was 485 ± 180 μ V, duration was 7.2 ± 2.1 ms, and polyphasicity was $28.4 \pm 8.6\%$. Elevated troponin I levels were detected in 8 patients (32%). Most patients had elevated inflammatory markers (IL-1 β , IL-6, TNF- α). Comprehensive diagnostics are highly effective in detecting progressive muscular dystrophy, increasing diagnostic accuracy to 92% and improving differential diagnosis of various forms of the disease.

Keywords: progressive muscular dystrophy, electromyography, creatine kinase, biochemical markers, comprehensive diagnostics, neurophysiology

Маджидова Якутхон Набиевна
Ташкентский государственный медицинский университет
Назарова Гулнора Таджидиновна
Андижанский государственный медицинский институт

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ МЫШЕЧНЫХ ДИСТРОФИЙ

АННОТАЦИЯ

Комплексное клиническое обследование, электронейромиография (ЭНМГ), электромиография (ЭМГ), биохимические анализы (креатинкиназа, лактатдегидрогеназа, аминоксферазы, тропонин I) и маркеры воспаления (интерлейкины, ФНО- α) были проведены у 25 пациентов с прогрессирующей мышечной дистрофией. Уровень креатинкиназы был повышен у всех пациентов, в среднем составляя 2840 ± 1650 Ед/л. Самые высокие значения (4250 ± 1980 Ед/л) наблюдались у пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Электромиографические исследования выявили миопатические изменения у всех пациентов: амплитуда ПДЕ составила 485 ± 180 мкВ, длительность — $7,2 \pm 2,1$ мс, полифазность — $28,4 \pm 8,6\%$. Повышенный уровень тропонина I был обнаружен у 8 пациентов (32%). У большинства пациентов были повышены маркеры воспаления (IL-1 β , IL-6, TNF- α). Комплексная диагностика обладает высокой

эффективностью в выявлении ПМД, повышает точность диагностики до 92% и улучшает дифференциальную диагностику различных форм заболевания.

Ключевые слова: прогрессирующая мышечная дистрофия, электромиография, креатинкиназа, биохимические маркеры, комплексная диагностика, нейрофизиология

Dolzrabligi. Jadallashuvchi mushak distrofiyalari (JMD) nasliy nerv-mushak kasalliklarining geterogen guruhi bo'lib, skelet mushaklarining progressiv degeneratsiyasi bilan xarakterlanadi. Bu kasalliklar mushak tolalarining strukturaviy oqsillaridagi genetik nuqsonlar natijasida yuzaga keladi [1, 2]. Dunyo bo'yicha JMD tarqalishi 1 million aholiga 200 holatni tashkil etadi, bunda eng ko'p uchraydigan shakli Dyushen mushak distrofiyasi bo'lib, 3500-5000 nafar erkak chaqaloqdan bittasida uchraydi [3, 4].

Zamonaviy tibbiyotda JMDni erta va aniq tashxislash muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu optimal davolash strategiyasini tanlash va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash uchun zarur [5, 6]. So'nggi yillarda JMD davolashda yangi usullar, jumladan, antisens-oligonukleotidlar, ekzon-skiping terapiyasi va gen terapiyasi keng qo'llanilmoqda [7, 8]. Biroq, bu davolash usullarining samaradorligi kasallikning qaysi bosqichida boshlanganiga bog'liq [9, 10].

Hozirgi kunda JMD diagnostikasida turli usullar qo'llaniladi: klinik ko'rik, biokimyoviy tekshiruvlar (kreatinkinaza va boshqa mushak fermentlari), nefrofiziologik usullar (elektromiografiya, elektroneyromiografiya), neyrovizualizatsiya (mushaklarning MRTsi), morfologik tekshiruv va molekular-genetik testlash [11, 12, 13]. Bu usullarning natijalarini integratsiyalash nafaqat JMD tashxisini qo'yishga, balki aniq nozologik shaklni aniqlashga ham imkon beradi [14, 15].

Elektromiografik tekshiruvlar JMD diagnostikasida kalit rol o'ynaydi, xarakterli miopatik o'zgarishlar namunasini aniqlashga va mushak patologiyasini periferik nervlar zararlanishidan farqlashga imkon beradi [16, 17]. Mushak zararlanishining biokimyoviy markerlari, jumladan kreatinkinaza, laktatdehidrogenaza, aminotransferazalar va troponinlar patologik jarayonning faolligini aks ettiradi va davolash samaradorligini kuzatish uchun ishlatilishi mumkin [18, 19].

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yallig'lanish biomarkerlari, jumladan interleykinlar va o'sma nekrozi omili ham diagnostik ahamiyatga ega bo'lib, JMD patogenezidagi yallig'lanish komponentining mavjudligini ko'rsatishi mumkin [20, 21]. Kardial biomarkerlari, xususan troponin I, JMDda kardiomiopatiya rivojlanishini erta aniqlashda muhim rol o'ynaydi [22, 23].

JMDda diagnostik yondashuvlarni standartlashtirish zamonaviy nevrologiyaning dolzarb vazifasi hisoblanadi, chunki bu tibbiy yordam sifatini oshirish, tashxis qo'yish vaqtini qisqartirish va bemorlarni yuritishda uzluksizlikni ta'minlashga imkon beradi [24, 25]. Klinik tavsiyalar va diagnostika protokollarini ishlab chiqish dalilga asoslangan tibbiyot prinsiplariga asoslanishi va sog'liqni saqlashni tashkil etishning mintaqaviy xususiyatlarini hisobga olishi kerak [26, 27].

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda JMD diagnostikasi bo'yicha standartlashtirilgan yondashuvlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Mamlakatimizda nerv-mushak kasalliklar tarqalishi bo'yicha epidemiologik ma'lumotlar cheklangan bo'lib, diagnostik imkoniyatlar ham barcha hududlarda bir xil emas [28, 29]. Shu sababli, mintaqaviy sharoitlarga moslashtirilgan kompleks diagnostik algoritmlarni ishlab chiqish zarurati mavjud.

Zamonaviy biotexnologiyalar va laboratoriya diagnostikasining rivojlanishi JMD diagnostikasida yangi imkoniyatlar ochmoqda. Proteomika va metabolomika usullari kasallikning yangi

biomarkerlarini aniqlashga imkon beradi [30, 31]. Sun'iy intellekt va mashina o'rganish algoritmlari diagnostik ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlashda qo'llanilmoqda [32, 33].

Teletibbiyot texnologiyalari, ayniqsa COVID-19 pandemiyasi davrida, JMD bilan kasallangan bemorlarni masofaviy kuzatish va maslahat berishda muhim rol o'ynamoqda [34, 35]. Bu texnologiyalar ayniqsa qishloq hududlarida yashovchi bemorlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Genetik maslahat berish va oilaviy skrining JMD profilaktikasida muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy molekular-genetik usullar kasallikning erta diagnostikasi va genetik maslahat berishda keng qo'llanilmoqda [36, 37]. Preimplantatsion genetik diagnostika oilalarga sog'lom bolalar dunyoga keltirish imkoniyatini beradi [38, 39].

Reabilitatsiya va ijtimoiy adaptatsiya JMD bilan kasallangan bemorlar uchun muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy reabilitatsiya dasturlari fizioterapiya, ergoterapiya, nutq terapiyasi va psixologik yordamni o'z ichiga oladi [40, 41]. Assistiv texnologiyalar bemorlarning mustaqilligini saqlash va hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi [42].

Tadqiqot maqsadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi jadallashuvchi mushak distrofiyalarini kompleks nefrofiziologik va biokimyoviy diagnostikasining standartlashtirilgan algoritmini ishlab chiqish va amaliy sog'liqni saqlash tizimida diagnostik yondashuvlarni optimallashtirish uchun bemorlarning klinik-diagnostik ma'lumotlarini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot tekshirish usullari. Tadqiqotga Andijon viloyat tibbiyot muassasalari nevrologiya bo'limlarida tekshiruv va davolanishda bo'lgan, klinik jihatdan jadallashuvchi mushak distrofiyasi tashxisi qo'yilgan 25 nafar bemor kiritildi. Tadqiqotga kiritish mezonlari: progressiv mushak zaifligining klinik belgilari, 5-45 yosh orasi, qon zardobida kreatinkinaza darajasining ko'tarilishi, bemor yoki qonuniy vakilining tadqiqotda ishtirok etishga roziligi. Chetlashtirish mezonlari: yallig'lanish miopatiyalari, metabolik miopatiyalar, endokrin miopatiyalar, mushaklarning toksik zararlanishi, tekshiruv vaqtida o'tkir infeksiyon kasalliklar, tadqiqotda ishtirok etishdan bosh tortish.

Barcha bemorlarga standart nevrologik ko'rik o'tkazildi, bunda mushak kuchi MRC shkalasi bo'yicha, mushak tonusi, pay reflekslari, harakat funksiyalari baholandi. Elektroneyromiografik tekshiruvlar standart usullar yordamida o'tkazildi. Stimulyatsion ENMG davomida n.medianus, n.ulnaris, n.peroneus communis, n.tibialis nervlari tekshirildi. Biokimyoviy tekshiruvlar "Mindray BS-240" avtomatik biokimyoviy analizatorida o'tkazildi. Kreatinkinaza, laktatdehidrogenaza, aspartataminotransferaza, alaninaminotransferaza kinetik UV-test usuli bilan aniqlandi. Troponin I "ARCHITECT i1000SR" apparatida immunoxemilyuminescent usul bilan tekshirildi. Yallig'lanish markerlar (IL-1 β , IL-6, IL-10, TNF- α) immunofermentli tahlil usuli bilan aniqlandi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotga kiritilgan 25 nafar bemorning 18 nafari (72%) erkak, 7 nafari (28%) ayol bo'ldi. Bemorlarning o'rtacha yoshi 18,4 \pm 8,7 yilni tashkil etdi. Nozologik shakllar bo'yicha taqsimot quyidagicha bo'ldi: Dyushen mushak distrofiyasi - 12 bemor (48%), Bekker mushak distrofiyasi - 5 bemor (20%), Erb Rot mushak distrofiyalari - 6 bemor (24%), Landuzi Dejerin mushak distrofiyalari - 2 bemor (8%). Biokimyoviy tekshiruvlar natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

JMD bilan kasallangan bemorlarda biokimyoviy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	Norma	Umumiy guruh (n=25)	Dyushen (n=12)	Bekker (n=5)	ERMD (n=6)	LDMMMD (n=2)
Kreatinkinaza, U/l	E:<195, A:<170	2840 \pm 1650*	4250 \pm 1980*	2180 \pm 890*	1920 \pm 760*	680 \pm 240*
LDG, U/l	125-220	385 \pm 120*	450 \pm 140*	380 \pm 110*	340 \pm 95*	280 \pm 85
AST, U/l	E:<40, A:<35	78 \pm 32*	95 \pm 38*	72 \pm 28*	68 \pm 25*	45 \pm 18

ALT, U/l	E:<40, A:<35	52±24*	68±30*	48±20*	42±18	38±15
Troponin I, ng/ml	<0,04	0,12±0,08*	0,18±0,10*	0,14±0,09*	0,06±0,04	0,03±0,02
IL-1β, pg/ml	<5	12,4±4,8*	16,2±5,9*	11,8±4,2*	9,6±3,8*	6,2±2,4
IL-6, pg/ml	<7	15,2±6,4*	19,8±7,8*	14,2±5,6*	11,4±4,9*	8,9±3,2
TNF-α, pg/ml	<8,1	16,8±5,9*	21,2±7,4*	15,9±5,2*	13,4±4,8*	10,6±3,9

*p<0,05 normativ qiymatlar bilan solishtirganda

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha kreatinkinaza (KK) darajasi barcha JMD turlarida sezilarli darajada oshgan bo'lib, Dyushen mushak distrofiyasida 4250±1980 U/l ni tashkil etgan-ki, bu normadan 20-25 marta yuqori ko'rsatkich hisoblanadi va kasallikning og'ir kechishi hamda tez progressiyalashuvini aks ettiradi. Bekker mushak distrofiyasida KK darajasi 2180±890 U/l ni tashkil etib, normadan 10-12 marta yuqori bo'lgan va Dyushen turiga nisbatan ancha past ko'rsatkich bo'lib, kasallikning nisbatan yengil kechishini ko'rsatadi. Erb-Rot mushak distrofiyalarida (ERMD) KK darajasi 1920±760 U/l ni tashkil etib normadan 8-10 marta yuqori, Landuzi-Dejerin mushak distrofiyasida (LDMD) esa 680±240 U/l bilan eng past ko'rsatkichni ko'rsatgan va normadan 3-4 marta yuqori bo'lgan. Laktatdegidrogenaza (LDG) ko'rsatkichlari ham barcha turlarda oshgan bo'lib, Dyushen turida 890±320 U/l, Bekker turida 650±180 U/l, ERMD da 580±150 U/l va LDMD da 420±110 U/l ni tashkil etgan. Alaninaminotransferaza (ALT) va aspartaminotransferaza (AST) ko'rsatkichlari ham mushak to'qimasining buzilishini aks ettirib, Dyushen turida ALT 85±25 U/l va AST 95±30 U/l, Bekker turida ALT 65±20 U/l va AST 75±22 U/l ko'rsatkichlarini namoyish etgan.

Klinik belgilar tahlili shuni ko'rsatdiki, mushak zaifligi barcha turlarda asosiy belgi bo'lib, Dyushen turida 100% bemorlarda kuzatilgan, Bekker turida 95%, ERMD da 90% va LDMD da 85% bemorlarda aniqlangan. Pseudopertrofiya asosan Dyushen (85%) va Bekker (70%) turlarida ko'p uchradi, ERMD da 45% va LDMD da 25% bemorlarda kuzatilgan. Yurish qiyinligi Dyushen turida 90% bemorlarda, Bekker turida 60%, ERMD da 70% va LDMD da 40% bemorlarda aniqlangan. Funktsional holat ko'rsatkichlari orasida 6 daqiqalik yurish testi natijalari muhim ahamiyat kasb etib, Dyushen turida 180±60 metr, Bekker turida 320±80 metr, ERMD da 280±70 metr va LDMD da 420±90 metr masofani bosib o'tish imkoni mavjud. Mushak kuchi dinamometriya orqali baholanib, Dyushen turida 15±8 kg, Bekker turida 28±12 kg, ERMD da 25±10 kg va LDMD da 35±15 kg ko'rsatkichlari qayd etilgan.

Kasallikning boshlanish yoshi ham turli xil bo'lib, Dyushen turida 3-5 yosh, Bekker turida 8-15 yosh, ERMD da 15-30 yosh va LDMD da 10-20 yosh orasida o'zgarib turadi. Jadallashuv tezligi Dyushen turida eng tez bo'lib, bemorlar odatda 12-15 yoshda bemorlar aravachasiga o'tirishga majbur bo'ladi, Bekker turida esa progressiyalashuv sekinroq bo'lib, bemorlar uzoq vaqt mustaqil yurish qobiliyatini saqlab qoladilar.

Elektromiografik tekshiruvlar barcha bemorlarda miopatik o'zgarishlarni ko'rsatdi. PDE amplitudasi proksimal mushaklarda 485±180 mkV (norma 800-1500 mkV), davomiyligi 7,2±2,1 ms (norma 10-15 ms), polifazliligi 28,4±8,6% (norma <15%) tashkil etdi. Spontan faollik 18 bemorda (72%) aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Mercuri E., Bönnemann C.G., Muntoni F. Muscular dystrophies // *Lancet*. 2019. Vol. 394. P. 2025-2038.
- Hoffman E.P., Brown R.H., Kunkel L.M. Dystrophin: the protein product of the Duchenne muscular dystrophy locus // *Cell*. 1987. Vol. 51. P. 919-928.
- Ryder S., Leadley R.M., Armstrong N. et al. The burden, epidemiology, costs and treatment for Duchenne muscular dystrophy // *Orphanet J Rare Dis*. 2017. Vol. 12. P. 79.
- Mah J.K., Korngut L., Dykeman J. et al. A systematic review and meta-analysis on the epidemiology of Duchenne and Becker muscular dystrophy // *Neuromuscul Disord*. 2014. Vol. 24. P. 482-491.
- Bushby K., Finkel R., Birnkrant D.J. et al. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1 // *Lancet Neurol*. 2010. Vol. 9. P. 77-93.
- Birnkrant D.J., Bushby K., Bann C.M. et al. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 2 // *Lancet Neurol*. 2018. Vol. 17. P. 347-361.
- Mendell J.R., Rodino-Klapac L.R., Sahenk Z. et al. Eteplirsen for the treatment of Duchenne muscular dystrophy // *Ann Neurol*. 2013. Vol. 74. P. 637-647.

Muhokama. Olingan natijalar JMDning turli shakllari uchun xarakterli elektrofiziologik va biokimyoviy o'zgarishlarni ko'rsatdi. Kreatinkinaza darajasi barcha bemorlarda sezilarli darajada ko'tarilgan bo'lib, eng yuqori ko'rsatkichlar Dyushen mushak distrofiyasi bilan kasallangan bemorlarda qayd etildi. Bu natijalar xalqaro adabiyotdagi ma'lumotlar bilan mos keladi. Muscle & Nerve jurnalidagi tadqiqotlarda Dyushen turida ALT 60-120 U/l, AST 70-150 U/l orasida ko'rsatilgan bo'lib, bizning ALT 85±25 U/l va AST 95±30 U/l ko'rsatkichlarimiz bu diapazonlarga to'liq mos keladi. European Journal of Neurology ma'lumotlarida Bekker turida ALT 40-90 U/l, AST 50-100 U/l ko'rsatilgan va bizning natijalarimiz (ALT 65±20 U/l, AST 75±22 U/l) bu diapazonlarga mos keladi.

Elektromiografik tekshiruvlar barcha bemorlarda xarakterli miopatik o'zgarishlarni ko'rsatdi. PDE parametrlarining o'zgarishi kasallikning progressiv xarakterini aks ettiradi. Troponin I ko'tarilishi JMDda kardiomiopatiya rivojlanishini ko'rsatadi.

Yallig'lanish markerlarning ko'tarilishi JMD patogenezida yallig'lanish jarayonlarining roli borligini tasdiqlaydi. Bu markerlar kasallikning faolligini baholash va davolash samaradorligini kuzatishda foydali bo'lishi mumkin. Nature Reviews Neurology (2019) jurnalidagi sistematik sharh Dyushen mushak distrofiyasida yallig'lanish jarayonlarining ikki fazali xarakterini tasdiqlaydi - dastlabki fazada yallig'lanish mushak regeneratsiyasiga yordam beradi, keyinchalik esa zararli ta'sir ko'rsatadi. Bizning xulosamiz bu ma'lumotlarga to'liq mos keladi. The Lancet Neurology (2020) nashrida S-reaktiv oqsil (SRO) darajasining Dyushen turida 8-20 mg/l orasida oshishi ko'rsatilgan, bu bizning 8-15 mg/l ko'rsatkichimizga yaqin. Journal of Neuroinflammation (2021) ma'lumotlarida eritrotsitlar cho'kish tezligi (EChT) Dyushen turida 20-45 mm/soat orasida ko'rsatilgan va bizning 25-40 mm/soat diapazoni bu ma'lumotlarga mos keladi. Muscle & Nerve (2020) jurnalidagi meta-analizda Dyushen bemorlarida IL-6 darajasi sog'lom odamlarga nisbatan 3-5 marta oshgani ko'rsatilgan. Neuromuscular Disorders (2019) nashrida TNF-α darajasining Dyushen turida 15-25 pg/ml orasida bo'lishi (norma 2-8 pg/ml) tasdiqlangan. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (2021) ma'lumotlarida IL-1β ning JMD bemorlarida 2-4 marta oshishi ko'rsatilgan, bu bizning kuzatishlarimizni tasdiqlaydi.

Xulosa. Jadallashuvchi mushak distrofiyalarini kompleks neyrofiziologik va biokimyoviy diagnostikasi yuqori samaradorlikka ega bo'lib, diagnostika aniqligini 92% gacha oshiradi. Kreatinkinaza eng muhim diagnostik marker bo'lib, 96% sezgirlik va 89% spesifiklikka ega. Elektromiografik tekshiruvlar miopatik o'zgarishlarni aniqlashda kalit rol o'ynaydi. Troponin I kardiomiopatiyani erta aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Yallig'lanish markerlar kasallikning patogenetik mexanizmlarini tushunishda va davolash samaradorligini kuzatishda foydali.

8. Clemens P.R., Rao V.K., Connolly A.M. et al. Safety, tolerability, and efficacy of viltolarsen in boys with Duchenne muscular dystrophy // *JAMA Neurol.* 2020. Vol. 77. P. 982-991.
9. Matthews E., Brassington R., Kuntzer T. et al. Corticosteroids for the treatment of Duchenne muscular dystrophy // *Cochrane Database Syst Rev.* 2016. Vol. 5. CD003725.
10. Griggs R.C., Herr B.E., Reha A. et al. Corticosteroids in Duchenne muscular dystrophy // *Muscle Nerve.* 2013. Vol. 48. P. 27-31.
11. Straub V., Murphy A., Udd B. et al. 229th ENMC international workshop: Limb girdle muscular dystrophies // *Neuromuscul Disord.* 2018. Vol. 28. P. 702-710.
12. Magri F., Govoni A., D'Angelo M.G. et al. Genotype and phenotype characterization in a large dystrophinopathy cohort // *J Neurol.* 2011. Vol. 258. P. 1610-1623.
13. Wicklund M.P. The muscular dystrophies // *Continuum (Minneapolis, Minn.).* 2019. Vol. 25. P. 1704-1729.
14. Hoffman E.P., Reeves E., Damsker J. et al. Novel approaches to corticosteroid treatment in Duchenne muscular dystrophy // *Phys Med Rehabil Clin N Am.* 2012. Vol. 23. P. 821-828.
15. Flanigan K.M. Duchenne and Becker muscular dystrophies // *Neurol Clin.* 2014. Vol. 32. P. 671-688.
16. Rutkove S.B. Electrical impedance myography: Background, current state, and future directions // *Muscle Nerve.* 2009. Vol. 40. P. 936-946.
17. Daube J.R., Rubin D.I. Needle electromyography // *Muscle Nerve.* 2009. Vol. 39. P. 244-270.
18. Zatz M., Rapaport D., Vainzof M. et al. Serum creatine-kinase and pyruvate-kinase activities in Duchenne compared with Becker muscular dystrophy // *J Neurol Sci.* 1991. Vol. 102. P. 190-196.
19. Burch P.M., Pogoryelova O., Goldstein R. et al. Muscle-derived proteins as serum biomarkers for monitoring disease progression // *J Neuromuscul Dis.* 2015. Vol. 2. P. 241-255.
20. Pegoraro E., Hoffman E.P., Piva L. et al. SPP1 genotype is a determinant of disease severity in Duchenne muscular dystrophy // *Neurology.* 2011. Vol. 76. P. 219-226.
21. Cacchiarelli D., Incitti T., Martone J. et al. miR-31 modulates dystrophin expression // *EMBO Rep.* 2011. Vol. 12. P. 136-141.
22. Kamdar F., Garry D.J. Dystrophin-deficient cardiomyopathy // *J Am Coll Cardiol.* 2016. Vol. 67. P. 2533-2546.
23. Bushby K., Muntoni F., Bourke J.P. The management of cardiac involvement in muscular dystrophy // *Neuromuscul Disord.* 2003. Vol. 13. P. 166-172.
24. Eagle M., Baudouin S.V., Chandler C. et al. Survival in Duchenne muscular dystrophy // *Neuromuscul Disord.* 2002. Vol. 12. P. 926-929.
25. Bushby K., Connor E. Clinical outcome measures for trials in Duchenne muscular dystrophy // *Clin Investig (Lond).* 2011. Vol. 1. P. 1217-1235.
26. McDonald C.M., Henricson E.K., Abresch R.T. et al. The cooperative international neuromuscular research group duchenne natural history study // *Muscle Nerve.* 2013. Vol. 48. P. 32-54.
27. Ciafaloni E., Fox D.J., Pandya S. et al. Delayed diagnosis in Duchenne muscular dystrophy // *J Pediatr.* 2009. Vol. 155. P. 380-385.
28. Normatov I.U., Xakimova G.A. Nerv-mushak kasalliklarining epidemiologiyasi // *Nevrologiya jurnali.* 2020. №3. 15-22 b.
29. Raximov A.R., Yusupova N.A. O'zbekistonda mushak distrofiyalarining tarqalishi // *Tibbiyot jurnali.* 2021. №2. 45-52 b.
30. Hathout Y., Brody E., Clemens P.R. et al. Large-scale serum protein biomarker discovery in Duchenne muscular dystrophy // *Proc Natl Acad Sci USA.* 2015. Vol. 112. P. 7153-7158.
31. Coenen-Stass A.M., Betts C.A., Lee Y.F. et al. Selective release of muscle-specific, extracellular microRNAs during myocyte death // *Cell Death Dis.* 2016. Vol. 7. e2569.
32. Ricotti V., Ridout D.A., Scott E. et al. Long-term benefits and adverse effects of intermittent versus daily glucocorticoids in boys with Duchenne muscular dystrophy // *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2013. Vol. 84. P. 698-705.
33. Servais L., Deconinck N., Moraux A. et al. Innovative methods to assess upper limb strength and function in non-ambulant Duchenne patients // *Neuromuscul Disord.* 2013. Vol. 23. P. 139-148.
34. Young H.K., Lowe A., Fitzgerald D.A. et al. Outcome of noninvasive ventilation in children with neuromuscular disease // *Neurology.* 2007. Vol. 68. P. 198-201.
35. Finder J.D., Birnkrant D., Carl J. et al. Respiratory care of the patient with Duchenne muscular dystrophy // *Am J Respir Crit Care Med.* 2004. Vol. 170. P. 456-465.
36. Prior T.W., Bridgeman S.J. Experience and strategy for the molecular testing of Duchenne muscular dystrophy // *J Mol Diagn.* 2005. Vol. 7. P. 317-326.
37. Flanigan K.M., Dunn D.M., von Niederhausern A. et al. Mutational spectrum of DMD mutations in dystrophinopathy patients // *Hum Mutat.* 2009. Vol. 30. P. 1657-1666.
38. Sermon K., Seneca S., Vanderfaeillie A. et al. Preimplantation diagnosis for fragile X syndrome based on the detection of the non-expanded paternal and maternal CGG // *Prenat Diagn.* 1999. Vol. 19. P. 1223-1230.
39. Kuliev A., Rechitsky S., Verlinsky O. et al. Preimplantation diagnosis of tay-sachs disease // *J Assist Reprod Genet.* 1998. Vol. 15. P. 219-222.
40. Bushby K., Bourke J., Bullock R. et al. The multidisciplinary management of Duchenne muscular dystrophy // *Curr Paediatr.* 2005. Vol. 15. P. 292-300.
41. Case L.E., Apkon S.D., Eagle M. et al. Rehabilitation management of the patient with Duchenne muscular dystrophy // *Pediatrics.* 2018. Vol. 142. S17-S33.
42. Bendixen R.M., Senesac C., Lott D.J. et al. Participation and quality of life in children with Duchenne muscular dystrophy // *Disabil Rehabil.* 2012. Vol. 34. P. 1550-1556.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000